

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2024

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2024-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ

заместитель директора по научным работам и инновациям, доктор физико-математических наук, доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКАРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
д.т.н., профессор кафедры нефтегазового дела Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедрой «Математика и информатика» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
Технический редактор | Technical Editor:
преподаватель кафедры «Иностранные языки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их приложений» Института математики имени В.И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой «Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Абдурахманова Н.К., Нурымбетов А.Е. КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА РЕЗИНОВЫХ И СЕРНЫХ ОТХОДОВ.....	4
2. Бузруков Р.И., Жабборов С.С. МЕТОД ДОБЫЧИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ СКВАЖИНЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИНАРНОГО ЦИКЛА С ЗАБОЙНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.....	10
3. Евстафеев Е.А., Сим А.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ГАЗО- И КОНДЕНСАТООТДАЧИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.....	17
4. Мавлянкариев Б.А. О СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	25
5. Madjitova O.M. ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY: SPECIFICATIONS OF TERMINOLOGY IN GEOLOGY.....	30
6. Матякубова П.М., Жуманазаров А.Р., Саидорипов Л.Ф. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОСТОЙ, И ЭФФЕКТИВНОЙ НЕДОРОГОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ.....	36
7. Матякубова П.М., Кадирова Ш.А., Рахматуллаев С.А. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ (рН-метр).....	45
8. Мирзахалилова Д.М., Абдуллаева А.М., Камолиддинова Ф.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПРИ ОСУШКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА.....	50
9. Мухамедов Ш. Б., Дашко Д. Е. ПЕРВОКУРСНИКИ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН.....	58
10. Намазова Ш. А., Трошанович Д. Т. ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ.....	62
11. Нурматов У.Д., Мамаджанов Э.У., Жабборов С.С., Ахмаджонова М.Ш. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ И МЕЖКОЛОННЫХ ДАВЛЕНИЙ, МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ.....	67
12. Taktasheva D.R., Mirabdazizova Z.K. IMPLEMENTATION OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR OIL AND GAS INDUSTRY SPECIALISTS.....	76
13. Хасанова М.Б. ПРОСВЕТИТЕЛИ О ВОСПИТАНИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	81
14. Эргашева А.Э. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 4К В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ.....	86

Хасанова М.Б.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, к. и. н, доцент**ПРОСВЕТИТЕЛИ О ВОСПИТАНИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИИ
ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14846093>**АННОТАЦИЯ**

Сегодня, когда в стране большими темпами проводятся социально-экономические реформы, на более высокий уровень поднимается задача подготовки предпринимателей и деловых людей нового поколения, воспитанных на лучших исторических традициях. И в этом большую роль играют взгляды просветителей - джадидов, которые считали, что пробуждение народа возможно только путем распространения знаний и просвещения, светского развития. Поэтому сегодня современный деловой человек нового поколения должен стремиться овладеть современными науками, знаниями и развивать в себе деловую активность, всемерное благотворительство и развитие предпринимательства.

Ключевые слова: Просветители, джадиды, духовность, предпринимательство, знания, современная личность, благотворительство, предприимчивость, деловая активность.

Khasanova M.B.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent,
PhD, Associate Professor**ENLIGHTENERS ON THE EDUCATION OF BUSINESS ACTIVITY AND THE
DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY TRADITIONS IN NEW UZBEKISTAN****ABSTRACT**

Today, as the country undergoes rapid socio-economic reforms, the task of preparing a new generation of entrepreneurs and businesspeople, nurtured in the best historical traditions, is becoming increasingly important. The views of the enlighteners—the Jadids—play a significant role in this, as they believed that the awakening of the nation was only possible through the spread of knowledge, education, and secular development. Therefore, a modern businessperson of the new generation must strive to master contemporary sciences, acquire knowledge, and develop entrepreneurial activity, philanthropy, and entrepreneurship.

Keywords: Enlighteners, Jadids, spirituality, entrepreneurship, knowledge, modern personality, philanthropy, enterprising spirit, business activity.

Хасанова М.В.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkentdagi filiali, tarix fanlari nomzodi, dotsent

YANGI O‘ZBEKISTONDA ISHBILARMONLIK FAOLLIGI VA XAYRIYACHILIK AN‘ANALARINI RIVOJLANTIRISHDA MA‘RIFATCHILARNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar katta sur‘atlar bilan amalga oshirilayotgan bir paytda, yangi avlod tadbirkorlari va ishbilarmonlarini eng yaxshi tarixiy an‘analar asosida tayyorlash vazifasi yanada dolzarb bo‘lib bormoqda. Bunda xalqni faqat bilim va ma‘rifat, dunyoviy rivojlanish orqali uyg‘otish mumkin deb hisoblagan ma‘rifatchi – jadidlarning qarashlari muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun, bugungi kunda yangi avlodning zamonaviy ishbilarmonlari zamonaviy fanlarni egallashga, bilim olishga va o‘zlarida ishbilarmonlik faolligi, keng ko‘lamli xayriyachilik va tadbirkorlikni rivojlantirishga intilishlari kerak.

Kalit so‘zlar: Ma‘rifatchilar, jadidlar, ma‘naviyat, tadbirkorlik, bilim, zamonaviy shaxs, xayriyachilik, tadbirkorlik ruhi, ishbilarmonlik faolligi.

Введение

С целью продолжения проводимых социально-экономических реформ в Узбекистане на более высокий уровень поднимается задача подготовки предпринимателей и деловых людей нового поколения, воспитанных на лучших исторических традициях, способных использовать опыт предыдущих поколений, могущих и дальше усваивать цивилизованные рыночные отношения. По этому поводу Глава государства в своём поздравлении участникам международной конференции «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности» прошедшей 11 декабря 2023г. подчеркнул, что «... Джадиды, выступившие с благородной идеей «Единство в языке, мыслях и действиях», считали, что пробуждение народа и их освобождение от оков отсталости возможно лишь путем распространения знаний и просвещения, светского развития» [2].

Особого внимания заслуживают, в частности, взгляды просветителей того исторического периода на деловую активность, всемерное благотворительство, развитие предпринимательства. Чем в целом отличалось отношение просветителей к деловой активности, благотворительству и предпринимательству? Для просветителей все три указанных, взаимосвязанных между собой фактора – это, прежде всего, цельная совокупность знаний, предполагающих наличие у субъекта определенного уровня образования, умения использовать информацию в практической деятельности, опыта и собственного, гуманистического по характеру, мировоззрения. Согласно модели отношения национального промышленника и дехкана его деятельность должна включать в себя такие составные части как: (I) знания; (II) квалификацию; (III) анализ; (IV) человеческое отношение к людям.

Анализ и обсуждение

В период распространения капиталистических отношений становление нового типа личности – передового местного собственника - проходило несколько этапов, или фаз: развитие общей культуры, получение экономического образования, приобщение к рыночным ценностям развитых стран. Просветители считали к тому же, что на территории Туркестана проникновение указанных отношений имеет свою специфику, отличавшуюся резко возросшим национальным самосознанием, благотворительством, повышенной социальной ответственностью первых местных капиталистов перед нацией и национально-освободительным движением. Для определения важности, значимости и влияния просветителей на становление нового мировоззрения, необходимо определить основные этапы эволюции их взглядувы541ёв. Существуют, очевидно, пять основных элементов системы идей просветителей на повышение деловой активности, благотворительство и предпринимательство. Первый – ориентированный на становление

учитывавших психологию и менталитет народа новометодных школ [3]. Второй – предполагавший целостное светское обучение, в том числе с новыми учебными дисциплинами. Третий – университетское образование. Четвертый – приобщение к общечеловеческим ценностям. Пятый – использование новейших достижений педагогики. В своем, опубликованном в 1914 году в самаркандском журнале «Ойна» («Зеркало») «Обращении к молодым» М.Бехбуди призывает в указанной связи настойчиво овладеть всеми современными науками, называет знание – наилучшей, интеллектуальной собственностью [4].

Общеизвестно, что для просветителей формирование и развитие личности начинается с самых малых лет, и именно качественная учеба и непрерывное образование со стратегической точки зрения оценивается в целом как перспектива благосостояния общества. Образование для просветителей объемно представлено как на школьном, так и внешкольном уровнях. Серьезное внимание при этом уделяется теоретической и практической подготовке к будущей жизни в социуме. Следующее. Становление отношения местных просветителей к деловой активности, благотворительству и предпринимательству проходило параллельно с идентичными процессами в развитых странах. В создаваемых просветителями т.н. «новометодных» школах активно внедрялись такие дисциплины, как родной язык, математика, естествознание, география, [5] деловое письмо [6]. Активно разрабатывались новые подходы к проблеме обучения детей. В качестве центральной идеи постоянного просвещения фигурировала необходимость возрождения идеи «совершенной личности», формирования высококультурного человека.

Просветители пришли к выводу, что целостное обучение необходимо начинать именно в светской по характеру школе. «Для того, чтобы заработали оборудование, цеха, торговые ряды нужны, прежде всего, светские знания», [7] - писал М.Бехбуди. Светская школа должна как можно раньше давать детям знания как в гуманитарной, так естественнонаучной сферах. Становление мировоззрения и характера подростков определяется просветителями как непрерывный процесс самообразования, в том числе посредством чтения газет и журналов [9]. То есть изучения ресурсов, способных кардинально повысить интеллектуальный уровень и перестройку на новый лад всей жизнедеятельности человека.

Процесс непрерывного самообразования в конечном итоге представляет собой попытку воссоздания модели существования человека в условиях капиталистических отношений. То есть таких отношений, которые требовали постоянного совершенства. Поэтому перед преподавателями новометодных школ, наряду с прочими, ставились задачи по обучению учащихся навыкам работы с применением математических операций, особенно важных в торговле и предпринимательстве. Будущий капиталист, не умеющий навыков бухгалтерского учета, считали просветители, не соответствует современным требованиям, уровню экономической культуры, даже если он обладает множеством предприятий и солидными капиталом. «Отечественные торговцы и промышленники, - писал в 1916 году в своем знаменитом произведении «Семья» А. Фитрат, [10] - обязаны отлично владеть основами учета. Иначе не выдержат конкуренции со стороны зарубежных предпринимателей. Для того, чтобы быть впереди других надо обладать тремя наиважнейшими достоинствами: обсуждать, общаться и мыслить. Проблема национальной промышленности и коммерции – наиважнейшая и упирается во многом в культуру и нравственность. Если мы хотим достигнуть высот в указанных сферах, надо усилить внимание к воспитанию; надо постоянно окружать власть имущих деятелями искусств. В воспитании, в свою очередь, выделяют физическое, умственное и нравственное. И не надо стесняться опыта народов, бывших ранее в отсталости, а ныне ставших самыми развитыми» [1].

Просветители ставили задачу возвращения экономически свободного труда, представляющего из себя, как известно, нравственное состояние. Его же создавали, прежде всего, местные товаропроизводители, ремесленники, промышленники, дехкане - люди, чей талант и благотворительство высоко ценились с древних времен в Узбекистане, и результаты их труда высоко ценятся и сегодня. «Для того, чтобы достигнуть цели, прогресса нации, -

пишет А.Авлони, - нужна здоровая экономика и цельная наука. Ибо все богатство любого народа измеряется именно этими двумя величинами. С одной стороны, - предприимчивость и инициатива, а, с другой – духовность просветительство» [8].

Вместе с тем, просветители понимали, что большинство проблем, с которыми сталкивались отечественные предприниматели, являлись результатом старой квалификации, слабого владения основами правовой и экономической культуры.

В трудах просветителей подчеркивалось, что среди предпринимателей, особенно тех, кто пытался осваивать зарубежные рынки, имеют место «безынициативность и отсутствие хватки», «слабые отношения при осуществлении сделок», «не хватает дальновидности», «большую роль играют выбор конкретного места, а не выбор выгодного рынка».

Как подчеркивает Президент Шавкат Мирзиёев «естественно, наследие наших предков – просветителей служит фундаментом правового демократического государства и гражданского общества, которые мы сегодня строим» [1]. Просветители были не только проповедниками добра, они пропагандировали благотворительство. Особенно ярко в самом начале XX века идея благотворительства звучала у Мунаввара кори.

Для просветителей быть благотворителем — это значит, прежде всего, быть великодушным, щедрым, оказывать людям безвозмездную помощь. Благотворительство, по их мнению, можно сравнить с благородным трудом врачей и целителей, ибо в обоих случаях речь идет об оказании помощи человеку. Благотворительство – это практическое выражение высших человеческих чувств, идущих от самого сердца. Благотворительство – это способность сострадать другим, жить благими намерениями и делами. «Обеспеченные люди обязаны строить школы для бедных и неимущих, учреждать стипендии для сирот и талантливых учеников, основывать бесплатные издания для небогатых», [4] - писал в этой связи М.Бехбуди.

В центре внимания общества, считали просветители, должны находиться вопросы закрепления в сознании нации, особенно промышленников и торговцев, таких высоких человеческих качеств, как милосердие, щедрость и великодушие; дальнейшего усиления благотворительского движения, являвшегося, по их мнению, национальной ценностью. Просветители при этом приводили положения Священного Корана и Благородных Хадисов, в которых значение благотворительства и добра подчеркивалось особо.

Просветители выступали также против бездумного расточительства, пышных свадеб, ненужной показухи. «Отечественной коммерции и торговле, фирмам и банкам, - писал в 1914 году М.Бехбуди, - нужно знание, а точнее мышление. Особенно это касается сознательного отказа от излишних расходов и аристократических привычек. Пришло время введения наблюдательных советов и принятия программ действий» [3].

Просветители понимали, что экономические, социальные, культурные интересы зарождающегося класса новых собственников вместе с многовековыми исламскими традициями, индивидуальными качествами предпринимателей формировали особое лицо указанной общественной прослойки. Они понимали также, что в начале XX века пока было рано говорить об организованных интересах слоя крупных собственников. И поэтому речь, – особенно у А.Фитрата, - шла первоначально о создании ассоциаций свободных промышленников.

Заключение

Прослойка крупных собственников, использовавших сравнительно прогрессивный наемный труд, понимала необходимость групп интересов, могущих влиять на процесс принятия политических решений, в частности, в отношении колониальных властей. Эти группы, как справедливо отмечали некоторые исследователи, «постепенно учились выявлять спектр существующих мнений, обобщать их и сводить к перечню позитивных альтернатив».

Важно подчеркнуть, что местные просветители, - особенно А.Фитрат и другие, - призывали к созданию оптимальной хозяйственной модели, способной обеспечить ускоренный, но без социально-политических потрясений переход общества

от традиционного (кустарно-ремесленного) в современное (индустриальное и научно-техническое качество). Базовая экономическая ориентация просветителей формировалась при этом под влиянием главенства коллективных форм организации производства, исламского культа священности личной и частной собственности. «Наука, образование и воспитание для нас – самый приоритетный вопрос» - отмечает Президент Шавкат Мирзиёев [1]. Идеи просветителей конца XIX – начала XX веков, направленные на воспитание деловой активности, развитие традиций благотворительства и общественную пользу предпринимательства, продолжают сохранять духовную ценность.

Только провозглашение независимости Республики Узбекистан внедрило в общественное сознание пропагандированный просветителями и квалифицировавшиеся ими как идеал объективные закономерности социально-экономического развития – стремление к обновлению и прогрессу на принципах сохранения национальных ценностей и традиций народа, рыночных отношений, интеграции в мировое сообщество на равноправных началах. «Наш народ должен следовать пути, указанному нашими дедами-джадидами. Потому что их идеи и программы находятся в полной гармонии и созвучны со стратегией Нового Узбекистана». [2]

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Из речи Президента Республики Узбекистан на заседании Совета по духовности и просветительству. — 22.12.2023 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/12/22/jadids/> (дата обращения: 18.12.2024).
 2. Мирзиёев Ш.М. Поздравление Президента Республики Узбекистан участникам международной конференции «Джадида: национальное самосознание, идеи независимости и государственности». — 11.12.2023 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/6919> (дата обращения: 18.12.2024).
 3. Бехбудий М. Ёшларга мурожаат // Танланган асарлар. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 170–171.
 4. Бехбудий М. Китоби мунтахаби жуғрофияи умумий // Танланган асарлар. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 175–176.
 5. Бехбудий М. Китобат ул-атфол // Танланган асарлар. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 176–177.
 6. Бехбудий М. Эҳтиёжи миллат // Танланган асарлар. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 180–181.
 7. Фитрат А. Оила ёки оила бошқариш тартиблари // Танланган асарлар. — Т. 4. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 266–269.
 8. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ // Танланган асарлар. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 62–63.
 9. Форум «Благотворительность в Узбекистане: традиции, возможности, перспектива». — 10 марта 2006 г. — Иницировано Фондом «Форум культуры и искусства Узбекистана» и Фондом «Меҳр нури» // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ссылка на сайт (дата обращения: 18.12.2024).
- Бехбудий М. ЗҒраки бой // Танланган асарлар. — Тошкент: Маънавият, 2006. — С. 164–165

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000